

TA'LIMDA PISA TADQIQOTINING DOLZARBLIYLIGI VA AHAMIYATI

Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 8-maktab biologiya fani o'qituvchisi

Abdullayeva Dinara Yakubovna

Farg'ona viloyati Farg'ona shahar 8-maktab geografiya o'qituvchisi

Akbolayeva Nodira Maxmadovna

Annotatsiya: Ushbu maqolada Ta'limda Pisa tadqiqotining dolzarbliyligi va ahamiyati, o'quvchilarni ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash haqida ma'lumotlar berilgan .

Kalit so'zlar: Ta'lim, Pisa, o'quv faoliyati, dars jarayoni, kompetensiya, tabiiy-ilmiiy bilimlar tipi, kontekst, kognitiv daraja, kompetensiyalar.

PISA (The Programme for International Student Assessment) -O'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, dasturning asosiy maqsadi – 15 yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini turli xil testlar ko'rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashiga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni hosil qilishga undashdir. Ushbu dastur 1997 yilda joriy etilgan bo'lib, har uch yilda bir marta o'tkazib kelinadi, birinchi marta 2000 yilda o'tkazilgan. Har uch yilda bitta fan yo'nalishiga afzallik berilib , ja'mi testlar majmuasining deyarli 50 % shu fanga mansub bo'ladi. 2000 yilda ilk bor o'qish savodxonligiga urg'u berilgan. Aynan 15 yoshli o'quvchi yoshlar o'rtasida dasturni amalga oshirilishi sababi ushbu yoshda aksar iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotiga a'zodavlatlarning o'quvchi yoshlari majburiy ta'limning oxirgi bosqichiga o'tishadi. Dasturning asosiy maqsadi o'quvchilarning maktabda olgan bilimni emas, balki olgan malaka, bilim va ko'nikmalarni hayotda qullashni

bilish va natijani tahlil qila olish, vaziyatdan chiqa olish, baholashni bilishni tekshirish. PISA - dasturi o'quvchilarning katta hayotga tayyorgarlik darajalarini motivatsiyalash, ishontirish va bilimlarini mustahkamlashga asos bo'lib xizmat qiluvchi dastur hisoblanadi. 2000-2015 yillar oralig'ida o'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'yicha bugungi kunda Sharqiy Osiyoda – Xitoy, Koreya, Singapur, Yaponiya, Yevropada -Finlyandiya, Estoniya, Shveysariya, Polsha va Niderlandiya kabi PISA tadqiqotining tabiiy fanlar yo'nalishi.PISA tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlaridan biri tabiiy fanlar savodxonligi .Tabiiy-ilmiy savodxonlik - bu shaxsning tabiiy fanlarga bog'liq masalalar bo'yicha faol fuqorolik pozitsiyasiga ega bo'lishi va tabiiy g'oyalarga qiziqishga tayyorgarlik qobiliyatidir. Tabiiy-ilmiy savodli inson tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolar muhokamasida ishtirok etishga intiladi va buning uchun quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi talab etiladi, hodisalarni ilmiy tushuntiradi, baholaydi va ilmiy tadqiqotlarni rejalashtiradi, ma'lumot va dalillarni ilmiy jihatdan sharhlaydi.

Tabiiy - ilmiy savodxonlikning asosiy ko'nikmalari

Real holat, muammoni -

1. Tushuntirish
2. O'rganish
3. Huloa qilishmamlakatlarning o'rta ta'lim tizimi yaxshi rivojlangan.

PISA topshiriqlari bloki muammo bo'lgan real holatlar ko'rinishida bo'ladi.

Bunda har bir savol, topshiriq quyidagi kategoriyalar bo'yicha klassifikatsiyalanadi:

- kompetensiya
- tabiiy-ilmiy bilimlar tipi
- kontekst
- kognitiv daraja

Kompetensiyalar.

1. Hodisalarni ilmiy tushuntira olish;
2. Tabiiy- ilmiy tadqiqotlar metodlarini qo'llay olish;
3. Ilmiy dalillar asosida huloa qila olish.

Tabiiy - ilmiy bilimlar tipi

1. Mazmunli bilim:

a) Tabiiy sistemalar

b) Tirik sistemalar

c) Yer va koinot ilmi

2. Imperativ bilim (jarayonga oid bilimlar) – ilmiy bilim olishda turli metodlarni qo‘llay bilish. Mazmunli bilim bo‘limida - “Tabiiy sistemalar” – bu asosan fizika va kimyo, “Tirik sistemalar”- biologiya, “Er va koinot ilmi” – geografiya, geologiya, astronomiya fani materiallari mavjud. Lekin, PISA dasturi topshiriqlari fanlararo xarakterga ega.

- Kontekstlar

Kontekst – savol yoki topshiriqqa tegishli muammoli holatning tematik bo‘limi. PISA tadqiqotida quyidagi kontekstlar mavjud.

- Salomatlik

- Tabiiy resurslar

- atrof muhit

- havf va xaralar

- ilm – fan va texnologiyaning uzviyligi.

Har bir kontekst 3 ta holatda kurinishi mumkin:

- shaxsiy (o‘quvchining o‘zi, oilasi, do‘stlari bilan bog‘liq bo‘lgan holatlar)

- mahalliy, ilmiy

- global

Masalan - “Ilm- fan va texnologiyaning uzviyligi” kontekstini har xil darajada ko‘rinishi -

shaxsiy darajada – elektr priborlari bilan ishlash;

mahalliy yoki milliy – energiya tejamkor tomlar ishlatilishi;

global darajada – atom yadrosining parchalanishi natijasida energiya olish orqali.

Topshiriq darajasi (kognitiv daraja)

Quyidagi topshiriq darajalari ajratiladi-

1. Quyi daraja – bir bosqichli protseduralarni bajarish, masalan faktlarni, terminlarni, printsiplarni bilish.

2. O‘rta daraja - hodisalarni tushuntirishda kontseptual bilimlarni qo‘llay olish.

3. Yuqori daraja – murakkab ma’lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, dalillarni baholay olish, hulosa qila olish.

Xulosa:

Mamlakatimiz 2021-yilda ilk marotaba PISA (15–16 yoshli o‘quvchilar bilimni baholash bo‘yicha xalqaro dastur) xalqaro tadqiqotlarida ishtirok etadi. Xalqaro iqtisodiy hamkorlik tashkiloti tomonidan o‘tkaziladigan tadqiqotlarda 90 ga yaqin davlat qatnashadi. Mazkur reyting natijalaridan kelib chiqib yurtimizning kelgusi rivojlanishiga baho beriladi. Uzoq muddatga xorijiy investitsiya kiritadigan yirik kompaniyalar tomonidan ushbu reyting natijalari inobatga olinishidan ham ushbu jarayon rivojlanayotgan mamlakatimiz uchun qay darajada muhim ekanini anglash mumkin. Yurtimizda hukumat qarori bilan PISA va shu kabi xalqaro tadqiqotlarni o‘tkazishga mas’ul bo‘lgan alohida markaz tashkil etildi. Uchrashuv chog‘ida ushbu markaz faoliyati, olib borilayotgan tayyorgarlik ishlari, maktablar tayyorgarligi, inspeksiya, markaz, Xalq ta’limi vazirligi hamkorligida joylarda o‘tkazilayotgan seminarlar, tayyorlangan o‘quv-metodik qo‘llanmalar bo‘yicha ma’lumot berildi. O‘zbekistonning 2021-yilda PISA xalqaro tadqiqotlarida muvaffaqiyatli ishtirok etishi va o‘quvchilarning ta’lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo‘yicha ushbu dastur reytingi bo‘yicha jahonning birinchi 30 ta ilg‘or mamlakati qatoriga kirishdek ambitsioz maqsadlar O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida belgilangani qayd etildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <http://nambiolog.zn.uz>

2. www.ziyonet.uz